

УДК 634.1/7

Сортимент жимолости для Уральского региона

Ф.М. Гасымов, кандидат с.-х. наук

Л.А. Чистякова, техник-исследователь

В.А. Хлопин, техник-исследователь

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр

УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: [lstpk@mail.ru](mailto:lstp@mail.ru)

Резюме. В работе приводятся результаты исследований по селекции жимолости в ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН и других НИИ. Представлены сорта жимолости созданных в различных научных учреждениях, включенных в государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию, а также и перспективные формы с высокими хозяйственно-ценными признаками, пригодными для выращивания в зоне северного садоводства.

Ключевые слова: жимолость, селекция, сорт, отборные формы, зимостойкость качество плодов.

Honeysuckle assortment for the Ural region

F.M. Gasymov, Candidate of Agricultural Sciences

L.A. Chistyakova, Research Technician

V.A. Khlopin, Research Technician

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: [lstpk@mail.ru](mailto:lstp@mail.ru)

Summary. The paper presents the results of research on honeysuckle breeding in YUNIISK and other research institutes. Honeysuckle varieties created in different scientific institutions, included in the state register of breeding achievements admitted for use, as well as promising forms with high economically valuable characters suitable for growing in the zone of northern horticulture, are presented.

Keywords: honeysuckle, selection, variety, selected forms, winter-hardiness, fruit quality.

Введение. Жимолость – скороплодная и скороспелая культура с высокой зимостойкостью, с ягодами замечательными на вкус и богатыми витаминами. Род жимолости – *Lonicera* – относится к семейству жимолостных, насчитывает более 200 видов, расположенных в основном в Северном полушарии. В России произрастает около 50 видов и разновидностей жимолости. Все виды жимолости имеют, как правило, основное число хромосом $n = 9$, подавляющая часть видов – диплоиды ($2n = 18$), бывают также тетраплоиды ($2n = 36$) и гексаплоиды ($2n = 54$). Все современные сорта жимолости, возделываемые для производства плодов, как правило, относят к тетраплоидному полиморфному виду – жимолость синяя (*Lonicera ceruleae*).

Жимолость удается в различных почвенно-климатических условиях, поэтому достаточно широко начинает возделываться во многих северных и восточных регионах России. К сожалению, разговор об острой необходимости широкого введения жимолости синей в культуру северного и восточного садоводства ведется в России на протяжении уже почти двух столетий. Однако в стране до сих пор нет обширных промышленных плантаций этой ценнейшей ягодной породы [5].

Сорта жимолости синей обычные перекрестно опыляемые, что нашло свое отражение в строении цветка. Рыльце пестика у него выступает далеко за пределы венчика, тычинки скрыты или слегка выступают из венчика цветка. Лучшие сорта этой великолепной культуры отличаются крупными плодами отличного десертного вкуса, их употребляют в свежем виде, хороши они и в переработке. Кроме того, жимолость – первая ягода сезона, созревающая на 10...12 дней раньше земляники. В то же время, сортовой состав культуры настолько широк, что потребление свежих ягод растянуто на 45...55 дней.

Цель исследований – оценка сортов жимолости на пригодность возделывания в условиях Южного Урала.

Результаты исследований. Северное садоводство, в том числе и уральское, не зря называют рискованным. Риск остаться без урожая садовых культур здесь достаточно велик. Из 17 садовых культур: яблоня, груша, слива,

вишня, абрикос, арония, облепиха, смородина черная, красная, белая, золотистая, крыжовник, земляника, малина, жимолость, шиповник, калина, только облепиха и жимолость за 30 лет наблюдений в суровых условиях Южного Урала ни разу не разочаровали садоводов.

В настоящее время уровень селекционных исследований по жимолости синей у нас в стране позволяет садоводу-любителю выбрать новые сорта с крупными плодами отличного вкуса.

Несмотря на довольно глубокие культурные корни жимолости в отечественном садоводстве, официальное признание ее в России произошло совсем недавно. В то же время, серьезная селекционная работа с жимолостью ведется с 30-х годов XX века. Так, в Полярно-Альпийском ботаническом саду-институте (Мурманская область) уже с 1934 г. начали исследования по селекции жимолости съедобной, а затем камчатской. Были выделены отборные сеянцы с крупными (1,2...3 см), хорошего вкуса плодами, урожайностью до 1,5 кг с куста.

С 1949 года проводится работа по селекции жимолости во ВНИИР им. Н.И. Вавилова и на Павловской опытной станции. Основной базой в этой работе стала коллекция жимолости, сосредоточенная на Павловской (г. Павловск, Ленинградской области) и Дальневосточной (Владивосток) опытных станциях ВИР им. Н.И. Вавилова. Здесь собраны разнообразные сорта, виды и разновидности жимолости, которые широко использовались для выведения новых сортов. Всего на Павловской опытной станции ВИР было выведено около 20 сортов жимолости: *Амфора, Виола, Морена, Нимфа, Фиалка, Десертная, Лебедушка, Волхова, Ленинградский великан, Павловская, Челночная* и др.

С 1950 года большую работу по сбору исходного материала и селекции жимолости проводили на Дальневосточной опытной станции ВИР. Из многочисленных экспедиций по Приморскому и Хабаровскому, Алтайскому, Красноярскому краям, Амурской, Магаданской, Читинской и Архангельской областям, Якутской, Тувинской и Бурятской республикам, Курильским островам были собраны экземпляры голубой жимолости, создав большую коллекцию, насчи-

тывающую 111 форм (7 видов) жимолостей. По итогам изучения их отобраны лучшие исходные формы и образцы для рекомендации в культуру. Выведено 10 сортов жимолости: *Голубинка, Ивушка, Горянка, Дымка, Зарница, Незабудка, Краснояровка, Капель, Памяти Гидзюка, Рассвет*.

С 1948 года ведется работа с жимолостью в Научно-исследовательском институте садоводства Сибири (Барнаул) им. М.А. Лисавенко. Здесь собраны многочисленные коллекции семян жимолости, полученные из Хабаровского и Приморского краев (жимолость съедобная), из камчатского села Мильково (жимолость камчатская), а также найденная в результате экспедиционных обследований диких зарослей местной флоры – жимолость алтайская Палласа.

На Алтае в результате селекционной работы достигли введением в культуру и созданием первых в мире сортов жимолости. В 1953-1957 гг. провели посев семян образцов жимолости камчатской и алтайской, из полученных семян было выделено 12 перспективных форм, послуживших исходным материалом для последующей селекционной работы. Удачной оказалась работа по селекции жимолости алтайской (результаты экспедиций по Рудному и Горному Алтаю). Были выведены сорта *Салют, Селена, Галочка, Огненный опал*. Последний сорт получен от посева семян отборной формы жимолости алтайской, облученной лазером. Всего здесь выведено около 20 сортов жимолости: *Бакчарская, Берель, Галочка, Герда, Голубое веретено, Золушка, Илиада, Имандра, Камчадалка, Лазурная, Огненный опал, Памяти Гидзюка, Селена, Салют, Сибирячка, Синяя птица, Старт, Томичка*.

С 1964 года начата работа по селекции жимолости на Бакчарском опорном пункте. Семена были собраны в экспедициях по Приморью, Камчатке и среди растений местной флоры – жимолость алтайская и Палласа. В результате этого на опорном пункте была создана видовая и формовая коллекция, состоящая из 110 образцов шести видов жимолости.

В Государственном Реестре селекционных достижений первые сорта из Бакчара появились в 1987 году (таблица 1).

Таблица 1 – Краткая характеристика сортов жимолости (F2)

Сорта	Средняя урожайность в 10-летнем возрасте, кг/куст	Характеристика ягод		
		Масса ягод, г		Вкус, балл
		средняя	максим.	
Томичка	2,6	0,8	1,0	4,7
Васюганская	2,45	0,8	1,3	4,8
Бакчарская	1,80	0,7	0,9	4,8
Памяти Гидзюка	2,25	0,8	1,1	4,8
Камчадалка	1,60	1,0	1,2	4,7
Роксана	1,32	1,3	1,8	4,8
Нарымская	2,60	1,3	1,9	4,6

Сорт Нарымская, находящийся в Госреестре с 2000 года является последним из сортов первого поколения, является высокоурожайным, крупноплодным, универсального назначения.

После проведения всего комплекса наблюдений в сортоизучении, из селекционного фонда F3, были отобраны элитные формы, впоследствии ставшие сортами. Сорта из F3 более крупноплодные и урожайные, чем сорта первого поколения (таблица 2).

Таблица 2 – Характеристика сортов поколения F3 (гибридизация 1976-1977 года)

Название сортов	Урожайность, кг/куст		Величина ягод, г		Вкус, балл
	средняя	макс.	средняя	макс.	
Сибирячка	3,1	3,7	1,0	1,4	4,9
Чулымская	3,1	3,5	1,2	1,6	4,8
Гордость Бакчара	2,8	3,6	1,2	2,3	4,8
Бакчарский Великан	1,6	2,3	1,8	2,5	4,8
Сильгинка	2,8	3,2	1,4	2,2	4,9
Бакчарская Юбилейная	2,3	3,5	1,5	2,1	4,8

В потомстве семей, которое является четвертым поколением жимолости в Бакчаре, выделено наибольшее число элитных сеянцев. Сами родительские формы являются крупноплодными и урожайными сеянцами F3. По комплексу хозяйственно-ценных качеств кандидатами в сорта в последующие годы являются 4-14-20, 11-11-5, 4-10-24, 4-4-80, 4-13-87. Ниже приводится их краткая

характеристика (таблица 3). Элитная форма 4-14-20 в 2009 году передана в Госсортоиспытание под сортовым названием Дочь Великана.

Таблица 3 – Характеристика элитных сеянцев четвертого поколения (год посадки селекционного сада 1991)

Номер элитного сеянца	Урожайность		Масса ягод, г		Вкус, балл	Осыпаемость, балл
	средняя	макс.	средняя	макс.		
5-9-77	2,4	4,0	1,8	2,7	4,8	1
5-10-75	2,5	4,0	1,6	2,8	4,9	2
5-10-90	2,2	3,2	1,6	2,4	4,9	0
5-4-80	2,5	3,9	1,4	2,0	4,8	0
4-14-20 (Дочь Великана)	2,3	4,1	1,9	3,0	4,8	0
4-13-87 (Изумрудная)	1,8	4,0	1,7	2,9	4,9	1,5
4-10-24	2,8	4,5	1,7	2,2	4,9	0
4-4-80	2,1	3,0	1,6	2,2	4,9	0
4-11-96	1,5	3,5	1,5	2,0	4,9	0
4-6-6	2,0	3,1	1,2	1,7	4,9	0

Таким образом, исходя из вышесказанного, следует, что за годы работы с жимолостью в Бакчаре в Государственном реестре селекционных достижений включены 12 сортов Бакчарской селекции. На десять из них получены патенты на право использования селекционных достижений и авторские свидетельства. Все эти результаты мы считаем неплохими достижениями многолетней работы с жимолостью на Бакчарском опорном пункте северного садоводства.

Селекция Канадской жимолости. Сегодня в государственный реестр селекционных достижений РФ включено более 100 сортов жимолости съедобной. Но селекция этой культуры продолжается: появляются новые крупноплодные сорта, более урожайные, более вкусные, не осыпающиеся при созревании. Серьезным прорывом в селекции жимолости съедобной стали сорта длительное время находящиеся в периоде естественного покоя. Большинство сортов этим качеством не обладали. И именно по этой причине жимолость было очень сложно вырастить в южных регионах: рано входя в период покоя, осенью она зацветала повторно. Распустившиеся осенью почки зимой подмерзали, а весной кусты почти не цвели и садовод в итоге не получал хорошего урожая.

Над созданием сортов жимолости, способных расти в южных регионах работали многие селекционные центры, как в России так и за рубежом. Наиболее впечатляющих результатов были достигнуты в Канаде.

В Университете Саскачевана профессор Боб Борс путем гибридизации российских сортов жимолости с жимолостью мелкосетчатой (растущей на северных островах Японии) получил сортосерию настолько отличающуюся от других сортов, что принял решение выделить их в отдельную группу. Эту группу назвали «Хасхап» – дословно «ветка с ягодами» при переводе с языка народа айны, живущего на северных островах Японии, на Сахалине и на островах Курильской гряды.

Современные сорта канадской жимолости (особенно имеющие приставку «Бореаль») имеют повышенную скороплодность и быстрее традиционных сортов наращивают урожайность. Растения в возрасте трех-четырёх лет способны давать урожай до 2,5 кг ягод с куста, в то время как обычно такой урожайности жимолость сможет достигнуть примерно к 5-7 годам.

Существенный минус большинства сортов жимолости – высокая осыпаемость – также нередкая причина, по которой садоводы недолюбливают эту садовую культуру. Особенно подобное явление неприятно для «дачников выходного дня», которые могут просто пропустить урожай и найти его на земле. Канадские же жимолости практически не осыпаются даже при полном созревании.

Благодаря приподнятому и открытому габитусу, канадскую жимолость очень быстро и легко собирать. Причем подобная особенность будет важной для механизированной уборки урожая. Другое преимущество новых гибридов для коммерческого использования – более плотные ягодки, чем у традиционных сортов, вследствие чего они легче переносят уборку и транспортировку. Дачники, которые перевозят свой урожай в город, также высоко оценят такую особенность ягод.

В Свердловской селекционной станции садоводства – структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН выведены 2 сорта жимолости

(таблица 4). Сорт Полянка Котова получен Л.А. Котовым из семян от свободного опыления жимолости синей (*Lonicera caerulea* L.), включен в Госреестр селекционных достижений допущенных к использованию в 2021 году [1].

Таблица 4 – Сорта Свердловской селекционной станции садоводства – ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

№ п.п.	Сорт	Год передачи на ГСИ	Масса ягод, г	Урожайность, кг/куст	Вкус,	Оценка вкуса, балл	Регионы допуска
1	Полянка Котова	2011	0,9-1,3	3,1	кисловато-сладкий	4.6	4
2	Бумеранг	2020	0,8-1,2	5,0	сладко-кислый	4.4	4

На Южном Урале в ЮУНИИСК – филиал УрФАНИЦ УрО РАН работа по селекции жимолости ведется с 1972 года, вначале доктором сельскохозяйственных наук В.С. Ильиным, а затем с 1976 года к нему подключилась и кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агрономом Российской Федерации Н.А. Ильина.

Видовой состав исследований по селекции жимолости включает жимолость камчатскую, алтайскую, съедобную. Наиболее продуктивными оказались гибриды, производные жимолости алтайской, гибриды между жимолостью алтайской и жимолостью камчатской. Использование жимолости камчатской в гибридизации обеспечило более высокий выход отборных форм (до 13,4 %). Выше здесь и количество семян со средней массой плодов более 1 грамм [2].

За период селекционных исследований на Южном Урале отобрано более 200 перспективных гибридов, в разные годы районировано 18 сортов уральской селекции. Всего здесь выведено более 20 сортов жимолости: *Амазонка, Бажовская, Волшебница, Горлинка, Длинноплодная, Елизавета, Изюминка, Лазурит, Ленига, Мария, Сладкоплодная, Синильга, Синеглазка, Стойкая, Фианит, Челябинка, Черничка* и другие (таблица 5).

В условиях Южного Урала жимолость показала достаточно высокую зимостойкость, устойчивость цветков к заморозкам. В настоящее время основ-

ным направлением селекции здесь является крупноплодность и десертный вкус ягод жимолости, а также пригодность для механизированной уборки [3, 4]. В результате селекционной работы за последние 5 лет отобраны 7 перспективных форм жимолости, которые особо отличаются по крупноплодностью и хорошим качеством ягод (таблица 6).

Таблица 5 – Характеристика сортов жимолости селекции ЮУНИИСК – филиал УрФАНЦ УрО РАН

№ п.п.	Наименование сорта	Год внесения в Реестр	Масса ягод, г	Урожайность, кг/куст	Вкус	Оценка вкуса, балл	Регионы допуска
1	Длинноплодная	1994	0,8-1,3	3,0	сладкий	5	все
2	Синеглазка	1994	1,0-1,4	2,5	сладко-кислый	4,9	все
3	Стойкая	1994	0,7-1,0	4,0	с легкой горчинкой	4,2	все
4	Челябинка	1994	0,7-1,0	4,0	кисло-сладкий	4,7	все
5	Черничка	1994	0,8-1,2	2,5	сладкий	5	все
6	Изюминка	1999	1,1-1,6	3,0	сладкий	5	все
7	Лазурит	1999	1,3-2,5	2,5	сладкий	5	все
8	Ленита	1999	1,2-1,9	3,5	сладкий с чуть заметной горчинкой	4,7	все
9	Фианит	1999	1,0-1,5	2,0	сладкий	5	все
10	Волшебница	2000	1,0-1,3	3,0	сладкий	5	все
11	Синильга	2000	0,7-1,0	3,5	с заметной горчинкой	4,4	все
12	Елизавета	2008	1,2-1,8	2,5	сладкий, с легким привкусом горечи	4,7	все
13	Амазонка	2013	1,1-1,6	2,5	сладкий	5	все
14	Желанная	2015	1,0-1,4	2,0	сладкий, с ароматом	5	все
15	Горлинка	2015	1,1-1,6	2,5	сладкий	5	все
16	Мария	2016	1,1-1,6	2,5	сладкий	5	все
17	Василек	2018	1,1-1,8	2,0	сладкий	5	все
18	Заречная	2018	1,1-1,7	2,0	сладкий	5	все

В настоящее время данные формы находятся в первичном изучении, проводятся наблюдения за ними с целью дальнейшей передачи на государственное испытание.

**Таблица 6 – Характеристика отборных форм жимолости селекции
ЮУНИИСК – филиал УрФАНИЦ УрО РАН**

Номер отборного сеянца	Год отбора	Происхождение	Масса ягод, г	Длина ягод, см	Ширина ягоды, см	Вкус
Б4-1С20	2018	Бакчарский великан от свободного опыления	2,8	3,7	1,4	сладкий
П-1-2018	2018	Бакчарский великан от свободного опыления	2,5	3,5	1,3	сладкий
50-20	2021	Жимолость камчатской от свободного опыления	2,2	3,5	1,0	сладкий
42-7	2021	Жимолость камчатской от свободного опыления	2,4	3,5	1,3	сладкий
1-5	2022	Югана от свободного опыления	2,2	2,5	1,5	сладкий
1-11	2022	Гордость Бакчара от свободного опыления	2,1	3,5 – 4	0,6 – 1	сладкий
50-30	2022	Жимолость камчатской от свободного опыления	1,9	2,5 – 3	0,6 – 1	сладкий

Заключение. На Южном Урале жимолость является одной из наиболее продуктивных культур экономически выгодного ягодного сада. Изученные на Южном Урале сорта жимолости имеют высокую урожайность, зимостойкость и высокое качество ягод и представляют интерес для широкого использования в дальнейшей селекционной работе в качестве ценных доноров и источников.

Литература

- Евтушенко Н.С., Котов Л.А.** Новый сорт жимолости синей Полянка Котова // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2020. № 60. С. 41-44.
- Ильин В.С., Ильина Н.А.** Итоги селекции жимолости / Селекция, биология, агротехника плодово-ягодных культур и картофеля. – Челябинск, 2001. – С. 62-69.
- Ильин В.С., Ильина Н.А.** Роль жимолости синей в реальном восстановлении промышленного ягодоводства на Южном Урале // В сборнике: Инновационные направления развития сибирского садоводства: наследие академиков М.А. Лисавенко, И.П. Калининой. Сборник статей. Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий. Барнаул, 2018. С. 100-104.
- Ильин В.С., Ильина Н.А.** Жимолость синяя, облепиха // Челябинск, 2007. – 370 с.
- Плеханова Н.М.** Жимолость синяя в саду и питомнике. – Санкт-Петербург, 1998. – 66 с.